

II CONVENCION INTERNACIONAL CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

Apuntes sobre el uso de las TIC en tiempos de covid-19

M. Sc. Marines Angeri Artiles ¹, M. Sc. Marinés Montalván García ², Lic. Alejandro Cabote Pérez³, Lic. Eddy Estrada Fernández⁴

¹Universidad de Camagüey, Cuba, marines.angeri@reduc.edu.cu

²Universidad de Camagüey, Cuba, marines.montalvan@reduc.edu.cu

³Universidad de Camagüey, Cuba, alejandro.cabote@reduc.edu.cu

⁴Universidad de Camagüey, Cuba, eddy.estrada@reduc.edu.cu

V. Simposio: Las TIC en la pandemia COVID-19

Coordinadora: Dr. C. María de los Ángeles Legañoa Ferrá.

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo dar una panorámica acerca del uso de las TIC en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje durante el primer módulo del curso 2021 en la carrera de Licenciatura en Educación Matemática, en el contexto de la pandemia de COVID-19. La incorporación de las tecnologías en la educación es un llamado que hace la sociedad y surge de la necesidad cada vez mayor del uso de la información, por lo que en circunstancias de la pandemia, ha sido primordial su uso para el desarrollo del proceso. Para lograr este fin, principalmente se utilizó la plataforma “MOODLE” en la cual se montaron todas las asignaturas del plan de estudio, compuestas por: conferencias, clases prácticas, guías de estudios, materiales de apoyo, libros de texto, entre otros. Se garantizó desde la Universidad, como aseguramiento, que cada estudiante desde cualquier forma de conectividad, accediera a esta plataforma e interactuara con la misma. De esta forma se logró la culminación de todas las asignaturas programadas para el cierre del módulo.

Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación (TIC); proceso de enseñanza- aprendizaje.